

SAPAR LIRIKALIQ DÚRKINLERINDE LIRIKALIQ QAHRAMAN MÁSELESİ**Dauletova Dilafruz****Beruniy rayoni 70-sanlı mektep muğallimi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17523694>**

Kórkem shıǵarmada kórkem obrazdan tısqarı lirikalıq qaharman obrazı degen túsiniq bolıp, geyde lirikalıq qaharman kórkem obraz dárejesine kóteriliwi yamasa sol halında shıǵarmalarda sáwleleniwi múmkin.

Ádebiyattanıwda lirikalıq qaharman 1921-jılı Y.Tınyanov ádebiyatqa usı termindi alıp kirgen waqıttan baslap keńirek, jeke halında izertlenip basladı. Lirikalıq qaharman lirikada, lirikalıq poeziyada avtor maqsetlerin kórkem sáwlelendiriwde tiykarǵı orındı iyeleydi. Shayırdıń ruwhıy dúnyası lirikalıq qaharman járdeminde ashıladı. Lirikalıq qaharman menen avtor ortasındaǵı baylanıslar, olardıń bir pútinligi yamasa ekewiniń de bólek alıp qaralıw máselesi ádebiyattanıwda tartıslı máselege aylanıp úlgerdi.

Lirikalıq qaharman hám avtordıń óz ara baylanısı, lirikalıq subyekt hám obyekt máseleleri tuwralı dáslepki ıdıraldı pikirler rus ádebiyatshı-teoretikleri tárepinen bildirildi. Lirikalıq qaharman tuwralı belgili ádebiyatshı Boris Tomashevskiy “Lirikalıq qaharman – (shayır obrazı, lirikalıq “men”) ádebiy termin bolıp, ol shayır tárepinen dóretilgen barlıq lirikalıq shıǵarmalarda súwretlenedi; onıń járdeminde shayır dóretiliwshiligi tuwralı kózqaras qalıplese. Lirikalıq qaharmanıń ishki dúnyası is-háreket hám waqıyalar emes, al kúndelikli turmıstaǵı belgili bir ómirlik hádiyselerdi avtordıń kewil keshirmeleri arqalı sáwlelendiredi”

Joqarıda keltirilgen pikirge náser awdaratuǵın bolsaq, lirikalıq qaharman shayır obrazı bolıp, turmıslıq hádiyseler tásirinde júzege kelgen avtordıń ruwhıy gúyzelislerin, kewil keshirmelerin sáwlelendirip, shayır dóretiliwshiligin, onıń xarakterin keńirek túsiniwge járdem beriwde xızmet etedi. Demek lirikalıq qaharman shayırdıń lirikalıq “men”i, obrazı bolsa, ol qosıqta shayırdıń dál ózin sáwlelendire me yamasa avtordıń ideyasın, kórkem pikirin jetkeriw maqsetinde qollanılgan shayırdıń ózinen gárezsiz kórkem detal ma degen soraw tuwılıwı múmkin. Máseleni ele de ayqınlastırıw ushın lirikalıq qaharman tuwralı basqa da pikirlerge názer awdarıw maqsetke muwapıq boladı. Belgili rus shayırı hám sınıshısı I. Annenskiy lirikalıq qaharman haqqında: “Lirikalıq qaharman – lirikada avtor oy-qıyalı járdeminde dóretiletuǵın shayır obrazı. Lirikalıq qaharman shayırdıń kórkem-ádebiy “egizegi” (художественный двойник), ol lirikalıq kompoziciya tekstinde (cikl, lirikalıq kitaplar, lirikalıq qosıq, lirikanıń barlıq túri) belgili bir shaxstıń táǵdirin, ishki dúnyasınıń ózine tánligin hám geyde plastik (haqıyqıy insan) shaxs kórinislerine iye bolǵan figura yáki turmıslıq obraz sıpatında sáwlelenedi (epikalıq hám dramalıq janrlardaǵı sıyaqlı tolıq plastik ádebiy obrazǵa aylana almasa da)” – dep pikir bildiredi.

Lirikalıq dúrkindegi lirikalıq qaharman obrazı menen jeke lirikalıq shıǵarmalardaǵı lirikalıq qaharman obrazı bir-birinen parq qıladı. Dúrkintanıwshı alımlar lirikalıq dúrkinlerdiń teoriyalıq tiykarların úyrengende, dúrkinlesiwdiń tiykarǵı principleriniń biri – onda birdey lirikalıq qaharman obrazı jasalatuǵını, sol arqalı avtordıń pútin bir kózqarası sáwlelenetuǵını aytıp ótıledi. Dúrkinlerdiń pútinligin qalıplestiriwde lirikalıq subyektıń pútinligi támiyinlenedi.

Qaraqalpaq ádebiyattanıw iliminde lirikalıq dúrkinlerdi arnawlı úyrenen PhD M. Orazimbetova lirikalıq dúrkinlerdegi qaharman obrazı haqqında mınaday pikir bildiredi: “Ideyalıq-tematikalıq princip boyınsha birikken dúrkin quramındaǵı qosıqlarda birdey lirikalıq

qaharman obrazi jasaladi. Ondađi lirikaliq qaharmaniń, lirikaliq men, lirikaliq biz syaqlı tipleri bolıwı múmkin. Ayım jađdayda dúrkinniń quramındađı qosıqlarda birneshe tiptegi qaharman obrazi jasaladı". Ilimpaz óz pikirlerin B.Seytaevtiń "Tuwılğan jer tolğanısları", K.Raxmanovtiń "Birinshi muhabbatım", P.Mirzabaevanıń ashıqlıq temasındađı dúrkin qosıqları, Sh.Seytovtiń "Góristandađı gúbirliler" dúrkinleri mısasında úyrengen hám dáliyllegen.

Biz kurs jumısımızda usı máseleni, yađniy sapar temasındađı lirikaliq dúrkinlerdegi lirikaliq qaharmandı B.Genjemuratov hám S.Ibragimovlardıń sapar lirikaliq dúrkinleri mısasında úyrenbekshimiz. B.Genjemuratovtiń 1990-jılđı "Saratan" toplamındađı "Qırım soqpaqları" lirikaliq dúrkinin, S.Ibragimovtiń "Tańlamalı qosıqları"ndađı hám "Brno dápteri" toplamındađı dúrkinleri mısasında lirikaliq dúrkinlerdegi lirikaliq qaharman máselesine belgili bir juwmaq shıǵarǵandı maqul kórdik.

Sapar lirikaliq dúrkinlerinde lirikaliq qaharman kóbinese shayırdıń óziniń sapar nátiyjeleri tiykarında jazıladı. Shayırlar kóbinese saparǵa baylanıslı bolǵan tásirlerin dúrkinlerge biriktiredi. Biraq ayırım dóretiwshiler anıq dúrkin sıpatında sistemalastırmaydı, onı ilimpazlar birdey ideyalıq-tematikaliq princip boyınsha dúrkinlestiriwi múmkin. Usıǵan bola, lirikaliq qaharmandı anıqlaw máselesi biraz múshkil bolıwı múmkin. Biraq sapar lirikaliq dúrkinlerindegi shayırdıń jeke óziniń emocional qatnasları basım kelgenligi ushın da lirikaliq qaharmandı shayır dep kórsetiwimiz múmkin. Máselen, B.Genjemuratovtiń "Qırım soqpaqları" shıǵarmasın lirikaliq dúrkin dep atamasa da, toplam dúziwde óz aldına shegara menen bólingen. Yađniy avtordıń Qırıǵa bolǵan saparı dawamında ishki oy-keshirmeleri basımraq súwretlengen. I.Yusupovta Ukraina yamasa Qırǵızistangá qatnaslılıq hám usı eki mámlekettiń sıpatın ashıp beriwge umtılıwshılıq bolsa, al B.Genjemuratovta kóbinese Qırımniń ayırım ózine tán ózgesheliklerin (teńizleri, jartasları, qara granit tasları h.t.b) ideyalıq oray yamasa detal sıpatında paydalanıp, lirikaliq pafostı kúsheyp súwretlew basım. Mısalı,

Qatallıq, názikliktiń bul
dárgahında
ayazǵa, áptapqa itibar berdim men.
Apreldiń ıqlasın sonshalıq
saǵınǵan
Qırmızı lalagúllerdiń
kókiregin kerip,
qara granittiń jılap turǵanın,
kórdim men.

Bul qosıqtađı qırmızı lalagúl, qara granit tastıń beriliwi sol Qırımniń bir bólegin kórsetiw. Al usı eki detal tiykarında qosıqtađı lirikaliq qaharman óziniń saǵınısh, ayralıq hám miyrimlilik haqqında ishki keshirmelerin bildiredi. Yamasa mına qatarlarında:

- Ásirler sońınan – ásirler kárwanı.
- Zamanlar sońınan – zamanlar dáwranı.
- Baqshasaray taxtında dáwlet qalmadı.
- Nege ada bolmas kóz jaslar?!
- Dárt degen maǵan da, saǵan da baǵınbas.
- Hásiret hawiri zamanǵa baǵınbas.
- Dúnyanıń mıń isi – yalǵanǵa baǵınbas.
- Sonlıqtan ada bolmas kóz jaslar...

Bul qosiqdan bolsa, lirikaliq qaharmaniń ruwxıy halatın kóriwge boladı. Ol Baqshasaraydı kóriwge barıp, onıń tariyxın kóz aldınan, dártin bolsa kewilden ótkeredi. Ilajı barınsha sol jerdegi ruwxıy halatın jetkerip beriwge tırısadı. Bul lirikaliq dúrkindegi qaharman – shayırdıń ózi. Sebebi Qırımǵa barǵan avtordıń ózi. Ol lirikaliq dúrkinge jámlengen sezimlerdiń, keshirmelerdiń barlıǵın basınan ótkergen.

Al S.Ibragimovtıń lirikaliq qaharmanı biraz quramalıraq bolıp keledi. Ol sapar lirikaliq dúrkinlerinde barǵan ornı menen baylanıslı bolǵan uǵımlardı az qollanadı. Kóbirek lirikaliq subyektiv qatnastı beriwge umtıladı. Avtordıń “Tańlamalı qosıqlar” toplamında “On ekinshi aprel hám basqa kúnler”, “Gúzden báháрге deyin...” sıyaqlı dúrkinleri berilgen. Bul dúrkinlerdiń ekewinde de avtordıń ishki dúnyasına qatnası, sırtqı ortalıq penen onshellı esaplasa bermeytuǵını anıq bilinedi. Yaǵnıy S.Ibragimovtıń dúrkinleriniń arasınan anıq sapar temasındaǵı dúrkindi ayırıp kórsetiw múshkil. Shayır jeke biografiyasına júzlenetuǵın bolsaq, ol derlik pútkil Evropanı óz kózi menen kórgen. Evropanı da óz “awılı”na aylandırǵan shayırdıń sapar lirikaliq dúrkinleri de attan anıq kórinip turmaydı.

Kúnnen-kúnge jıraq
 Men suw ishkim kelgen dáryalar,
 Kúnnen-kúnge barar buldırap
 Men ózimdi kórgim kelgen aynalar...
 Usınday jumbaqlı gáplerden keyin
 Men seni yadıma alaman,
 Dáryalar, aynalar – bos gáp barlıǵı,
 Seni názerimde bir kóriw árman. (On ekinshi aprel hám basqa kúnler dúrkininen).

Bunda shayırdıń ishki intim sezimleri berilip, ondaǵı lirikaliq qaharmaniń “bir kóriwge árman bolǵanı” kim ekenligi belgisiz. Bunda onıń kim ekenligi áhmiyetli emes. Áhmiyetlisi, lirikaliq qaharmaniń oǵan sadıqlıǵında, muhabbatınıń máńgiliginde. Qosıqtıń mamunınıń ólshew tası sol.

Juwmaqlap aytqanda, sapar temasındaǵı lirikaliq dúrkinlerdiń lirikaliq qaharmanı kóbinese, shayırdıń ózi boladı. Biraq biz sóz etken B.Genjemuratov hám S.Ibragimovlardıń dúrkininde bunday emes. Olar lirikaliq dúrkinlerge de ulıwma adamzathıq ideyalardı sińdire aladı. Yaǵnıy kópshilik sapar qosıqlarında shayırdıń tek óziniń ishki sezgenleri, emociyaları kórinse, al bul eki shayırdá saparǵa barǵan jerinde qanday mazmun kórse sonı lirikaniń eń joqarǵı úlgisi dep kórsete aladı.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ахмедов С., Есенов Ж., Жәрімбетов Қ., Әдебиеттануы терминлериниң орысша-қарақалпақша түсиндирме сөзлиги. Нөкис, 1986, 116-бет
2. Шукуров Н. Сўз сеҳри, шеър меҳри. Самарқанд. 1992, 35-бет
3. Јárimbetov Q. Ádebiyattanıwdan sabaqlar. Nókis, 2012, 36-бет
4. Оразымбетова М. Қарақалпақ поэзиясында лирикалық дүркінлердиң поэтикасы. Тошкент. 2022. 32-бет.
5. Генжемуратов Б. Саратан. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1990, 25-бет.
6. Ибрагимов С. Таңламалы қосықлар. Нөкис, «Билим», 2016, 268-бет